

TA'LIM JARAYONIDA KOLLABORATIV TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Shukurova Nilufar Gayratovna

Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333286>

Annotatsiya. Maqolada ommalshgan gibrid ta'lim, kollaboratsiya atamasining kelib chiqishi, kollaborativ ta'lim jarayonida axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning asosiy xususiyatlari va samarali natijalari haqida bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: kollaboratsiya, informatsion tizim, pedagogik faoliyat, ta'lim va tarbiya jarayoni, innovatsion faoliyat, hamkorlik, raqamli texnologiyalar.

Аннотация. В статье описывается популяризация гибридного образования, происхождение термина «коллаборация», основные особенности и эффективные результаты использования информационно-компьютерных технологий в процессе коллаборативного обучения.

Ключевые слова: коллаборация, информационная система, педагогическая деятельность, образовательный и воспитательный процесс, инновационная деятельность, кооперация, цифровые технологии

Abstract. This article describes the popularization of hybrid education, the origin of the term "collaboration", the main features and effective results of using information and computer technologies in the process of collaborative learning.

Keywords: collaboration, information system, pedagogical activity, educational and upbringing process, innovative activity, cooperation, digital technologies.

Jadal rivojlanib borayotgan dunyoda ta'lim va tarbiya jarayonida joriy etilayotgan zamonaviy kollaborativ texnologiyalar tobora ommalashib bormoqda. Hozirgi vaqtda ta'lim tizimiga katta o'zgarishlar kiritilib, bu o'z navbatida ta'lim va tarbiya faoliyatini olib borish shakllarini boyitish imkonini beradigan texnik yechimlarni ishlab chiqish va keng tarqatish bilan bog'liq. Zamonaviy ta'lim landshafti, axborot texnologiyalari ta'siri ostida shakllanib, ular o'quv materiallarini yetkazib berishning turli usullarini, ta'lim jarayonlari ishtirokchilari o'rtasidagi aloqa va o'zaro munosabatlarning yangi shakllarini taklif qiladi [1].

Zamonaviy dunyoda telekommunikatsiya texnologiyalarining dinamik kengayishi va konvergentsiyasi tufayli barcha uchun qulay bo'lgan gibrid ta'lim tobora ommalashib bormoqda. Bunday texnik yechimlar ularni avtomatlashtirish orqali odatiy ta'lim tizimidan chetga chiqib, insonlarda katta vaqt va energiyani tejaydi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar umumta'lim muassasalarida o'qitiladigan fanlar bo'yicha bolalarni o'qitish va tarbiyalashning odatiy, amalda amalga oshirilayotgan jarayonlarini qayta tashkil etish imkonini beradi.

Keling, avval kollaboratsiya o'zi nima va bu atama qanday va kim tomonidan iste'molga kiritilgan kabi savollarga javob beramiz. Ushbu atama ingliz tilidagi «collaborative» so'zidan olingan bo'lib, «hamkorlikdagi», «jamoaviy», «guruhli», «birgalikda amalga oshiriluvchi», «umumiy» kabi so'zlarning doirasini aniqlashtirish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Duglas Engelbart birinchi bo'lib «kollaborativlik» atamasining yangi ma'nosini yaratgan bo'lib, u va uning hamkasblari nafaqat «The mother of all demos» [2] va sichqonchani yaratib, balki «Father of Groupware» [3] norasmiy unvonini oldilar. 1984-yilda u jamoalarning kreativ

imkoniyatlarini samarali kengaytirish uchun kollaborativ texnologiyalar javob berishi kerak bo'lgan asosiy talablarni shakllantirdi, bu esa keyinchalik “insoniyatning jamoaviy intellekti” [Collective IQ] tushunchasini shakllantirishga olib keldi va murakkab muammolarni hal qilish imkonini yaratdi.

Kollaboratsiya umumiy natijaga erishish, axborot, bilim va tajriba almashishga asoslanadi. Ta'lim sohasidagi kollaboratsiya elementlari, gumanistik jamoaviy tarbiya konsepsiyasi, har bir tarbiyalanuvchiga qaratilgan yondashuv, didaktik faollashtiruvchi kompleksni o'z ichiga oladi.

Kollaborativ ta'lim texnologiyalari odatda guruh faoliyati orqali xulq-atvor madaniyatiga ta'sir qilish vositalari va usullari sifatida tushuniladi. Bunda ta'lim va tarbiya ishtirokchilari tanqidiy va tez fikrlashni o'rganadilar, yangi ma'lumotlarni tez o'zlashtiradilar va yangi go'yalarning paydo bo'lishi orqali o'z qarashlarini o'zgartiradilar. Kollaborativ ta'lim jarayonida axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning asosiy xususiyatlaridan biri, bu birinchi navbatda, masofadan turib muloqot qilish imkoniyatidir. Bu jarayon, ishtirokchilariga dunyoning istalgan nuqtasida tez va ortiqcha xarajatlarsiz ta'lim va tarbiya jarayonida ishtirok etish imkonini beradi. Bunga COVID-19 koronavirus pandemiyasi davrida maktab o'quvchilarini maktab xonalariga yig'ish va darsni odatdagi usulda – auditoriya oldida jonli ma'ruza orqali o'tkazish imkoni bo'lmaganida, umumta'lim muassasalari o'quvchilari uchun tashkil etilgan online darslarni misol qilsak bo'ladi. Masofadan turib o'qitish uchun zamonaviy kollaborativ texnologiyalariga misol sifatida videotelefoniy tizimlarini ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan dasturiy ta'minot quyidagilarni o'z ichiga oladi: Zoom Video Communications, Big Blue Button, Moodle, Skype, Proficonf. Kollaborativ texnologiyalarning navbatdagi xususiyati – bu muloqot sodir bo'ladigan texnik vositalarning qamrovi va bir vaqtning o'zida turli xil qurilmalardan ta'lim jarayonida ishtirok etishning imkoniyati. Ushbu texnik vositalarning ko'lami keng bo'lib, mobil telefonlar va noutbooklardan tortib, virtual reallik va virtual laboratoriyalarni o'z ichiga oladi.

Talim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilar tomonidan kutilgan natijaga tezroq va samarali erishiladi. Bunga misol qilib, bilim darajasini aniqlash bo'yicha test sinovlarini, istalgan qulay vaqt va qurilmadan olish imkoniyatini keltirish mumkin (testlarni transportda ketayotgan vaqtda, sayohat vaqtida mobil qurilmada yechish mumkin) [5]. Bundan tashqari tengdoshlar bilan birgalikda, shuningdek, darsda va uyda mobil qurilma yoki shaxsiy kompyuterda videoroliklar tomosha qilish ilg'or kollaborativ texnologiyalar va ularning o'quv amaliyotida keng qo'llanilishi tufayli mumkin bo'lmoqda.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, kollaborativ axborot tizimlarining jadal rivojlanishi o'qituvchilar oldida turgan vazifani sezilarli darajasida osonlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Al-Samarraie H., Saeed N. A systematic review of cloud computing tools for collaborative learning: Opportunities and challenges to the blended-learning environment // *Computers & Education*, No. 124, 2018, pp. 77–91.
2. 4. Highlights of the 1968 «Mother of All Demos». Doug Engelbart Institute, available at: <http://dougengelbart.org/events/1968-demo-highlights.html> (accessed: 23.01.2019).
3. Engelbart D. C. Collaboration Support Provisions in Augment. Proceedings of the 1984 AFIPS Office Automation Conference. Los Angeles, CA. 1984. pp. 51–58.
4. Engelbart D. C. Toward High-Performance Organizations: A Strategic Role for Groupware. GroupWare '92. San Jose. 1992, pp. 77–100.

5. Вашкевич А. В., Толочко Е. И. Применение SMART-технологий в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма // В сборнике : Педагогика и психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов: интеграция теории и практики. Материалы всероссийской научно-практической конференции. СПб., 2020. С. 92–98.
6. Максименкова О. В., Незнанов А. А. Коллаборативные технологии в образовании. Современные формы организации научной и образовательной деятельности. Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis. 2019. 23 (1-2). С. 103.
7. Raхmonberdiyeva, S. M. (2020). OQUVCHILAR ESTETIK DIDINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQA TINGLASH FAOLIYATINING TUTGAN ORNI. Интернаука, (1-3), 67-69.